

SANOAT KORXONALARIDA INSON RESURLARINI BOSHQARISH

Djuraeva Guzal Shavkatovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6460876>

Annotatsiya. Maqolada inson resurslarining zamonaviy iqtisodiyotdagi o'rni va roli, ularning zamonaviy ishlab chiqarishga ta'siri va yangi innovatsion korxonalarni yaratishdagi ahamiyati muhokama qilinadi, shuningdek, mehnat bozori mavzusi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: inson resurslari, inson kapitali, inson salohiyati, mehnat bozori, tadbirkorlik qobiliyati, axborot resurslari.

Ishchi kuchi ishlab chiqarish jarayonining asosiy harakatlantiruvchi omilidir. "Ijtimoiy takror ishlab chiqarish" tushunchasi keng ma'noda tovar ishlab chiqarish, ishlab chiqarish vositalari va ishchi kuchining o'zini takror ishlab chiqarishni qayta tiklashdir.

Jamiyat rivojlanishining real dinamikasi ko'proq darajada ilmiy-texnikaviy taraqqiyot ko'lamining kengayishi bilan bog'liq bo'lib, bu zamonaviy iqtisodiyotda sodir bo'layotgan barcha jarayonlarning asosiga aylangan va globallasuvga olib keladi. Bu dinamika ijtimoiy kapital tarkibidagi sezilarli siljishlar bilan bevosita bog'liq bo'lib, iqtisodiy tashkil etish va inson resurslarini boshqarishning yangi modelini shakllantirishga ham ta'sir ko'rsatadi.

Inson resurslari boshqalarga nisbatan iqtisodiy resurslarning alohida turidir. "Inson resurslari" tushunchasi va shunga mos ravishda ularni boshqarish birinchi marta 70-yillarda Amerika menejmentida tilga olingan. XX asr. Yangi atamalar "xodimlar" va "xodimlarni boshqarish" tushunchalarini almashtirdi. O'zgartirish ilmiy-texnikaviy inqilob davriga to'g'ri kelgan tashkilotdagi shaxsning roli va o'rnini qayta ko'rib chiqishning dalili edi [6].

Rivojlanishning sifat jihatidan yangi bosqichiga qadam qo'yayotgan, bilimlar iqtisodiyotiga o'tishga olib keladigan innovatsion turdagi iqtisodiyotda mehnat bozori bilan bog'liq resurslarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Har qanday ishlab chiqarishni unda inson ishtirokisiz amalga oshirish mumkin emas, shuning uchun bu holda mehnatni tashkil etish

shakli korxonada yoki umuman mamlakatning yangi ijtimoiy-iqtisodiy tizim rivojlanishi va shakllanishining qaysi bosqichida joylashganligini tavsiflaydi. Binobarin, innovatsion iqtisodiyotni samarali shakllantirish uchun aynan shaxs o'zining ijodiy kuchini hisobga olgan holda qulay shart-sharoitlarni yaratish va ta'minlash imkoniyatiga egadir. Mehnat bozorini ifodalovchi inson resurslari zamonaviy iqtisodiyotni rivojlantirish uchun asosiy zamin yaratadi.

Industriyadan oldingi davrni hisobga oladigan bo'lsak, mushak kuchi asosiy ishlab chiqarish resursi bo'lgan, sanoat davrida bu mashina texnologiyasi, va postindustriya bosqichida allaqachon bilim va intellektual salohiyat asosiy manba hisoblanadi. Endilikda shaxsning intellektual quvvati va ijodiy qobiliyati professional ishchining eng muhim "tovar"ga aylandi. "Mehnat qilish qobiliyati" tushunchasining ma'nosi qayta ko'rib chiqilmoqda va birinchi navbatda, xodimning intellektual qobiliyatlari, uning yangi ma'lumotlar bilan ishlash qobiliyati va istagi, jamiyatdagi iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlarni tushunish bilan belgilanadi. shuningdek, ularga moslashish qobiliyati.[5]

Inson omili masalasining dolzarbligi ham shundan iboratki, aynan shu omil ijtimoiy taraqqiyotning yetakchi ishlab chiqaruvchi kuchiga aylanadi va eng muhimi, ishlab chiqarishning boshqa omillarini takomillashtirish va ulardan oqilona foydalanishni rag'batlantiradi. Bu omilning yo'qligi mumkin emas, chunki usiz iqtisodiy tizimning boshqa tarkibiy qismlari umuman ishlay olmaydi [4].

"Kadrlar" iqtisodiy atamasini to'liq tushunish uchun uni tor ma'noda ham, keng ma'noda ham ko'rib chiqish zarur. Tor ma'noda "inson resurslari" "inson salohiyati" tushunchasining tarkibiy qismidir. "Kadrlar" - bu, birinchi navbatda, tashkilotning maqsad va vazifalariga erishish uchun foydali bo'lishi mumkin bo'lgan ko'nikma va qobiliyatlar (mehnat va mehnatdan tashqari). Inson salohiyati kengroq tushuncha sifatida nafaqat mehnat malakalarini, balki shaxsning axloqiy fazilatlarini, uning ijtimoiy inklyuziyasini, diniy dunyoqarashini va boshqalarni ham ifodalaydi.

Tarixga murojaat qiladigan bo'lsak, ishchi mehnatining tabiati asta-sekin o'zgarib bordi. Tarixiy davrga qarab, kadrlar faoliyatini baholashda ustuvorliklar farqlanadi. Misol uchun, taxminan 30 yil oldin, xodim uchun asosiy formula "tajriba + bilim", ya'ni tajriba

ustuvor edi (ish tajribasi qanchalik uzoq bo'lsa, daromad miqdori va ushbu xodimning qiymati shunchalik yuqori bo'ladi). Bugungi kunda "bilim" asosiy ustuvorlik bo'lib, xodimning qobiliyatlarini baholashning yangi ko'rsatkichi endi mustaqil ravishda yangi ma'lumotlarni topish va ular bilan ishlash va uni amalda qo'llash qobiliyati bilan ajralib turadi. "Bilim" toifasi "fikrlash" yoki intellektual faoliyat mezonini to'ldiradi [3].

Bilimlarning bunday muhim roli, ularni rivojlantirish, to'plash va iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda foydalanish imkoniyatlari keng jamoatchilik e'tirofiga sazovor bo'ldi.

Bu, bir tomondan, ilmiy, texnik, madaniy, tijorat kabi turli sohalarda almashish va hamkorlikni jadallashtirish imkonini beruvchi global axborot tarmoqlari bilimlarni birlashtirgan global axborot maydonini yaratishi bilan bog'liq. lekin unga kirishning turli darajalari bilan, mintaqa va fuqarolar toifasiga qarab.

Boshqa tomondan, axborotni to'liq kodlash mumkin emasligi sababli, axborot tarmoqlari, agar u shaxsiy aloqalar va umumiy ijodiy faoliyat orqali aloqalar va hamkorlik bilan qo'llab-quvvatlanmasa, samarali bilimlarni yaratish muammosini hal qilmaydi.

Inson bilimlarni to'plash jarayonida o'zini-o'zi takomillashtirish va o'zini rivojlantirish bilan tavsiflanganligi sababli, bu jarayonning natijasi inson kapitali sifatining yaxshilanishi bo'ladi. "Yangi iqtisodiyot" sharoitida inson kapitali tarkibidagi o'zgarishlar, birinchi navbatda, 20-asrning o'rtalaridan boshlab qisqarish bilan bog'liq. fan-texnika taraqqiyoti yutuqlaridan foydalanish bosqichlari orasidagi vaqt oralig'i [2].

Shuning uchun postmarksistik sotsiolog, axborot (industriyadan keyingi) jamiyatning yetakchi tadqiqotchisi M.Kastels ta'kidlaganidek, mehnat unumdorligiga 25-40 yoshli ishchilar katta hissa qo'shadi, shuning uchun ham sog'likka investitsiyalar alohida ahamiyatga ega. muhim ahamiyatga ega, chunki bu shaxsning ijodiy faoliyati davrining uzayishi bilan bog'liq.

Iqtisodiyot nuqtai nazaridan korxonaning iqtisodiy o'sishi omili sifatida "inson kapitali" masalasi ijtimoiy-iqtisodiy tizimning markazida ishlab chiqaruvchi va iste'molchini qo'yadi. Insonning ijodiy qobiliyatlari, uning bilim va ko'nikmalari ham miqdor, ham sifat jihatidan o'zgarishi kerak.

Shubhasiz, zamonaviy iqtisodiyotda ishchi kuchi ijtimoiy ishlab chiqarishning eng muhim elementi bo'lib, muayyan bozorning salmoqli qismini egallaydi. Ammo ishlab chiqarish jarayonida ishtirok etayotgan har bir shaxs o'z mehnat faoliyatini o'zi uchun muhim va zarur deb bilishi muhim, aks holda jiddiy va yaxshi natijalarga erishish juda qiyin bo'ladi. Korxonada umumiy maqsadga ega bo'lgan ishlab chiqarish jarayoni uning barcha ishtirokchilari uchun qiziqarli va mazmunli bo'ladi [1].

Tashkilotning xodimlarni boshqarish mexanizmi byurokratik tashkilotlardagi shaxsni egallab turgan lavozimi orqali va xodimlarni boshqarish - ma'muriy mexanizmlar (tamoyillar, usullar, vakolatlar, funktsiyalar) sifatida ifodalaydi. Xodimlarni boshqarish kontsepsiyasi quyidagi jihatlarni hisobga oladi: xodimlar sonini rejalashtirish, xodimlarni tanlash, o'qitish va sertifikatlash, mehnat motivatsiyasi, boshqaruv uslublari, mehnat jamoalaridagi munosabatlar, boshqaruv tartiblari.

Ba'zan xodimlarni boshqarish tizimi tashkilotdagi odamlarning birgalikdagi faoliyatini muvofiqlashtirish uchun zarur bo'lgan harakatlar majmui sifatida belgilanadi, shuningdek, ularni boshqaradigan va o'zaro bog'laydigan aloqalar majmui sifatida qaraladi.

"Korxonada insonni boshqarish" tushunchasida shaxs tashkilotning asosiy sub'ekti va boshqaruvning maxsus ob'ekti sifatida ishlaydi.

Globalashgan va baynalmilallashgan dunyomizda mehnat faoliyatining shart-sharoitlari va tashkiliy-boshqaruv asoslari o'zgarishi kerak. Shaxsning intellektual imkoniyatlarini samarali ro'yobga chiqarish uchun jismoniy imkoniyatlarni ro'yobga chiqarishdan ko'ra sifat jihatidan boshqacha sharoitlar kerak bo'lib, ular, birinchi navbatda, shaxsga uning intellektual salohiyatini amalga oshirish uchun maksimal imkoniyatlarni taqdim etishdan iborat. Biroq, bu erda asosiy omil nafaqat yuqori moddiy motivatsiya, balki mehnat faoliyatining ijtimoiy-psixologik iqlimidir.

Inson resurslarini boshqarishning asosiy vazifasi korxonada va jamiyat maqsadlariga muvofiq xodimlarning qobiliyatlaridan eng samarali foydalanishdir. Bu jamoaning har bir a'zosi o'z qobiliyatlarini to'liq ro'yobga chiqarishdan manfaatdor bo'lgan konstruktiv hamkorlik muhitini yaratishni talab qiladi.

Bu shuni anglatadiki, inson resurslarini boshqarish innovatsion menejment bilan tobora ko'proq kesishadi, chunki moddiy va nomoddiy tovarlarni zamonaviy ishlab chiqarishni boshqarish xodimning shaxsini o'zini o'zi anglash, uning sifat jihatidan rivojlanishini boshqarishdan ajralmas holga keladi.

Inson resurslari haqida gapirganda, hozirda dolzarbligi yuqori bo'lgan tadbirkorlik qobiliyatini ta'kidlab o'tish mumkin emas. Ayrim olimlar tadbirkorlik qobiliyatini inson kapitalining alohida turi sifatida ajratadilar. Tadbirkorlik qobiliyati nafaqat bilim va ko'nikmalar, balki ishbilarmonlik qobiliyati, iqtisodiy qobiliyat va omad bilan ham ajralib turadi.

“Inson resurslari” tushunchasini o'rganishda axborot resurslari alohida o'rin tutadi va bu, birinchi navbatda, resursning bu turi inson faoliyatining natijasini ifodalashi, ya'ni uning faoliyati natijasi ekanligi bilan bog'liq. inson resurslari.

Axborotning ikki shaklda mavjudligi: mahsulot sifatida va mehnat faoliyati jarayonida olingan bilim sifatida inson resurslarini boyitish, alohida korxonada inson resurslarini yaratish va saqlash bilan bog'liq muammoning jiddiyligini oshiradi. Bu zamonaviy sharoitda korxonalarining raqobatdosh ustunliklarini yaratadi.

Hozirgi vaqtda innovatsion imkoniyatlarning shiddatli raqobati sharoitida xodimlarning ma'lumoti va malakasiga qo'yiladigan talablarning o'sishi tufayli kadrlar sifati doimiy ijobiy dinamika bilan belgilanishi kerak. Binobarin, AQSH mutaxassislarining ta'rifiga ko'ra, “kompetentlikning yarim yemirilish davri” ta'sirini bartaraf etishga qaratilgan doimiy ravishda tashkiliy va boshqaruv choralarini ko'rish zarur bo'ladi. Universitetni tugatgandan boshlab, fundamental yangi ilmiy va texnik ma'lumotlar paydo bo'lgunga qadar [7].

Demak, inson resurslari inson kapitali, mehnat kuchi, inson salohiyati, tadbirkorlik qobiliyatlari yig'indisi sifatida moddiy omillar bilan bir qatorda yer resurslari, moliyaviy va ishlab chiqarish kapitalini ham o'z ichiga olgan insoniy ishlab chiqarish omili vazifasini bajaradi.

Zamonaviy sharoitda sodir bo'layotgan ishlab chiqarish munosabatlarining o'zgarishi qo'llaniladigan inson resurslari tarkibini o'zgartirish zaruriyatiga olib keladi. Ishlab chiqarishdagi oddiy ishchi kuchidan tashqari, inson resurslariga ham talab ortib bormoqda,

ular orasida inson kapitali ham mavjud. Inson resurslari va inson kapitalining yig'indisi korxonalar xodimlaridir. Eng raqobatbardosh korxonalar o'zlari jalb qiladigan inson resurslarini yaxshilashga intiladilar, agar iloji bo'lsa, tashkilot maqsadlari uchun foydali bo'lgan inson salohiyatini ochib beradilar.

Adabiyotlar:

1. Bychenko Yu. G. Inson kapitalining eng muhim ko'rsatkichi // Inson resurslari. 2008. No 3. p. 23-27.
2. Joy-Matthews D., Megginson D., Syurte M. Inson resurslarini rivojlantirish. M., 2006 yil.
3. Ilyinskiy IV Kelajakdagi investitsiyalar: innovatsion takror ishlab chiqarishda ta'lim. SPb., 2006 yil.
4. Kravchenko K. A., Meshalkin V. P. Yirik kompaniyalarni tashkiliy loyihalash va rivojlantirishni boshqarish: yirik boshqaruv tizimlarini loyihalash metodologiyasi va tajribasi. M., 2009 yil.
5. Nuriyev R. M. Iqtisodiyot nazariyasi asoslari. Mikroiqtsodiyot: universitetlar uchun darslik. M., 2007 yil.
6. Raznodejina E. N. Sanoatda sifatga erishishda inson resurslarining o'rni // Sanoat va ta'limda sifat strategiyasi: VI stajyor materiallari. konf. 4 tonnada Bolgariya. Varna, 2010. T. 1. p. 461.
7. <https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-podhody-k-otsenke-effektivnosti-sistemy-upravleniya-personalom-organizatsii>.